

FTALÁTY – EXPOZÍCIA, TOXIKOLÓGIA A VÝSKYT V OVOCÍ A ZELENINE
PHTHALATES - EXPOSURE, TOXICOLOGY, AND OCCURRENCE IN FRUITS
AND VEGETABLES

Martina HANZALÍKOVÁ

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Bratislava.

Abstrakt: Cieľom práce je podať ucelený obraz o ftalátoch: o ich vlastnostiach, využití, výskyte, spôsoboch možnej expozície, ich vplyve na ľudské zdravie, legislatíve týkajúcej sa ftalátov a o výskyte ftalátov v ovocí a zelenine a ich účinkoch.

Ftaláty sú estery kyseliny 1,2-benzéndikarboxylovej (ftalovej). Majú široké využitie a najčastejšie sa používajú ako plastifikátory, ale aj v lepidlách, tmeloch, krémoch, olejoch, lakoch, parfémoch a v zdravotníckych pomôckach. Sú aj súčasťou mnohých obalov, používaných v potravinárstve. Vzhľadom k tomu, že ftaláty nie sú v týchto produktoch chemicky viazané, dochádza k ich neustálemu uvoľňovaniu do vzduchu, difúziou do tekutín a potravín, čo vedie k expozícii prostredníctvom jedenia a pitia, prenosu kožou alebo vdýchnutím. V slovenskej legislatíve v súčasnosti neexistujú limity obmedzujúce výskyt ftalátov v potravinách a nápojoch. Limity boli legislatívne stanovené Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/3/2004 - 100, ktorým sa vydala hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kontaminanty v potravinách. Platnosť tohto kódexu skončila v apríli 2008. V súčasnosti existujú špecifické migračné limity, udávajúce maximálne množstvo daného ftalátu, ktoré môže prejsť z obalu do potravy. Viaceré štúdie poukazujú na možné karcinogénne účinky ftalátov. Zistená bola aj ich estrogénna aktivita, teratogénne vlastnosti a iritácia kože, očí a dýchacích ciest ako následok zvýšenej expozície ftalátmi.

Kľúčové slová: ftaláty, DEHP, DBP, výskyt, expozícia, toxikológia, potraviny, obaly, ovocie, zelenina, limity.

Abstract: The aim of this work is to present a comprehensive picture of phthalates: their properties, uses, occurrence, modes of possible exposure, their impact on human health, legislation on phthalates, phthalate occurrence in fruits and vegetables and their impact. Phthalates are esters of 1,2-Benzenedicarboxylic acid (phthalic acid). They are most commonly used as plasticizers, but also in adhesives, sealants, creams, oils, varnishes,

perfumes, and in medical devices. They are also part of many packages used in the food industry. Due to the fact that phthalates are not chemically bonded in these products they are being continuously released into the air and dissolved in liquids and food, leading to exposure through food and drinks consumption, transmission through the skin or by inhaling. In the Slovak legislation currently are no limits restricting the presence of phthalates in food and beverages. Limits were set by the decree of Ministry of Agriculture of the Slovak Republic and the Slovak Republic Ministry of Health of 15 March 2004 No. 608/3/2004 - 100, which issued the chapter of Codex of the Slovak Republic regulating contaminants in food. This Codex was in force until April 2008. Currently there are specific migration limits, indicating the maximum quantity of phthalate, which can migrate from the packaging to the food. Several studies point to possible carcinogenic effects of phthalates. Oestrogenic activity, teratogenic properties, skin, eye and respiratory tract irritations are another results of increased exposure to phthalates.

Key words: phthalates, DEHP, DBP, occurrence, exposure, toxicology, food, packaging, fruits, vegetables, limits.

Obsah:

Abstrakt.....	1
Obsah.....	3
Súpis podkladov poskytnutých Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR.....	4
1. Všeobecná charakteristika ftalátov a spôsoby ich využitia v praxi.....	5
2. Chemická štruktúra a fyzikálnochemické vlastnosti ftalátov.....	5
3. Rozdelenie ftalátov.....	6
4. Vplyv ftalátov na ľudské zdravie – toxicita ftalátov.....	6
4.1. Prípadové štúdie toxicity DEHP u ľudí.....	7
4.2. Prípadové štúdie toxicity ftalátov na zvieratách.....	8
5. Priemerný denný príjem.....	9
6. Výskyt a spôsoby expozície ftalátmi.....	10
6.1. Prevencia uvoľňovania ftalátov.....	10
6.2. Ftaláty v životnom prostredí.....	11
6.3. Možné zdroje expozície detí ftalátmi.....	12
6.4. Ftaláty v zdravotníckych pomôckach a zariadeniach z PVC.....	12
6.5. Ftaláty v produktoch osobnej hygieny a iných produktoch bežnej spotreby.....	13
6.6. Výskyt ftalátov v obaloch.....	13
6.7. Výskyt ftalátov v potravinách.....	14
7. Legislatíva.....	15
8. Ftaláty v ovocí a zelenine.....	17
8.1. Prípadové štúdie toxicity ftalátov v ovocí a zelenine.....	17
Prílohy.....	21
Zoznam skratiek.....	23
Zoznam literatúry.....	25

Súpis podkladov poskytnutých Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR

Odbor bezpečnosti potravín a výživy prijal požiadavku Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR vypracovať literárnu rešerš o prítomnosti ftalátov v ovocí a zelenine. Cieľom tejto požiadavky je vypracovať literárnu rešerš o výskyte, toxicite, migrácii a expozícii ftalátmi vrátane zverejnenia dostupných údajov zo Strediska pre vyhodnocovanie cudzorodých látok.

Vypracovaním a zverejnením tohto literárneho prehľadu na web stránke Ministerstva pôdohospodárstva SR (ďalej MP SR) a na Platforme pre výmenu informácií Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej EFSA) sa splní čl. 2, bod a), odsek 3 Dohody medzi EFSA a MP SR o zabezpečení výmeny informácií o nepretržitom hodnotení rizika a pripravovaných názoroch v SR.

1. Všeobecná charakteristika ftalátov a spôsoby ich využitia v praxi

Ftaláty majú široké použitie v priemyselnej výrobe už vyše 50 rokov. Existuje veľké množstvo ftalátov s rôznymi spôsobmi využitia. Najčastejšie sa používajú ako plastifikátory (zmäkčovadlá), ktoré dodávajú pružnosť a ohybnosť plastom, tvoria 90% zmäkčovadiel vo výrobkoch z polyvinylchloridu (PVC).¹ Ftaláty vyzerajú ako čistý rastlinný olej a majú len slabý alebo žiadny zápach. V prostredí nezostávajú, rýchlo sa rozkladajú a neakumulujú sa ani v telách živočíchov a ľudí, metabolizujú sa a sú z tela vylúčené.²

2. Chemická štruktúra a fyzikálnochemické vlastnosti ftalátov

Ftaláty sú dialkyl alebo alkylaryl estery kyseliny 1,2-benzéndikarboxylovej (ftálovej). Ich molekula je rigidným, planárnym aromatickým kruhom s dvomi flexibilnými, väčšinou nelineárnymi alifatickými, často postrannými reťazcami. Niektoré estery majú vo svojej molekule dve rôzne alkylové skupiny.³

Obrázok č. 1) Štruktúrny vzorec ftalátov:

Estery kyseliny ftálovej sú vo väčšine prípadov číre, olejovité, nehorľavé kvapaliny bez zápachu, s nízkym tlakom difúzných pár a vysokým bodom varu. Sú relatívne lipofilné (hlavne estery s dlhším bočným reťazcom), a preto sú veľmi málo rozpustné vo vode. Je zrejmé, že s narastajúcou relatívnou molekulovou hmotnosťou tiež klesá tlak pár. Vyššie ftaláty sú pri izbovej teplote takmer neprchavé, len u nižších esterov môže dochádzať k významnejšiemu odparovaniu. Esterifikovaná karboxylová skupina je hlavným faktorom určujúcim chemické a fyzikálne vlastnosti ftalátov. Rovnako ako u iných esterov, hlavnou reakciou je hydrolýza, ktorá môže byť katalyzovaná kyselinami aj zásadami. Vďaka nízkej rozpustnosti ftalátov vo vode je však táto reakcia veľmi pomalá, aj keď je možné ju urýchliť zvýšením teploty. V praxi to znamená, že estery s rozvetveným bočným reťazcom, napr.

DEHP, sú voči hydrolyze omnoho viac rezistentné, než estery s priamym reťazcom ako napr. DBP.

Tab. č 1) Vlastnosti látky DEHP⁴

Názov	Di(2-etylhexyl)ftalát (DEHP)
Skupina látok	Organické látky
CAS-No.	117 – 81 – 7
Sumárny vzorec	C ₂₄ H ₃₈ O ₄
Molekulová hmotnosť	390,56g/mol
Bod varu	385°C
Bod topenia	-50°C
Hustota	0.986 g/cm ³
Rozpustnosť	0,34.m ⁻³ (25°C)
Toxicita	Pôsobí ako jedovatá látka na reprodukčné funkcie a na vývoj organizmu ako takého

3. Rozdelenie ftalátov

Medzi najznámejšie ftaláty s nízkou molekulovou hmotnosťou patria: dietyl ftalát (DEP), dimetyl ftalát (DMP), di-n-butyl ftalát(DBP), butylbenzyl ftalát (BBP)a ďalšie. Medzi estery ftalátov s vyššou molekulovou hmotnosťou patria: dihexyl ftalát (DHP), butyl-2-etylhexyl ftalát (BOP), di-(n-hexyl, n-octyl, n-decyl) ftalát (610P), di-(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP), diisooktyl ftalát (DIOP), diisononyl ftalát (DINP), di-(heptyl, nonyl, undecyl) ftalát (711P), diisodecyl ftalát (DIDP), diundecyl ftalát (DUP), and ditridecyl ftalát (DTDP)

4. Vplyv ftalátov na ľudské zdravie – toxicita ftalátov

O riziku vyplývajúcom zo všeobecnej prítomnosti ftalátov sa viac-menej diskutuje už desiatky rokov, ale až podozrenie DEHP z možných karcinogénnych účinkov vyvolalo v 80. rokoch minulého storočia silnejší záujem o tieto zlúčeniny. Tento záujem bol v polovici 90. rokov ešte zvýšený zistením, že niektoré ďalšie estery (BBP, DBP) môžu vykazovať slabú estrogénu aktivitu, čo môže mať za následok negatívne ovplyvnenie mužského reprodukčného systému. Existujú aj úvahy dávajúce tento fakt do súvislosti s narastajúcou incidenciou rakoviny semenníkov a u žien prsníka. Ftaláty sa tak zaradili do relatívne početnej skupiny látok, ako sú polychlorované bifenyly, dichlór-difenyl-trichlórétán (DDT), pentachlórofenol, hexachlórobenzén, triazínové herbicídy a i., u ktorých sa predpokladá podobná aktivita.⁵

Toxicita ftalátov vyvoláva všeobecné obavy ľudí, aj keď jej presné účinky a jej úroveň u jednotlivých ftalátov sa môžu líšiť.⁶ Hodnoty LD₅₀ (letálna dávka – dávka, ktorá spôsobí usmrtenie 50% exponovaných ľudí) sa pohybujú na úrovni jednotiek až desiatok gramov na kilogram.

Di-2-etylhexylftalát (DEHP) je hydrolyzovaný v čreve pankreatickou lipázou. Vytvorené metabolity – mono-2-ethylhexylftalát a 2-ethylhexanol, sú rýchlo absorbované. Metabolizmus DEHP preukazuje značné druhové odlišnosti, napríklad cesta omega – oxidácie je menej rozšírená u ľudí než u potkanov. Žlč a moč sú hlavné exkretčné cesty. Zväčšenie pečene a zvýšená relatívna hmotnosť obličiek boli pozorované u mnohých testovaných zvierat. Viaceré štúdie dokazujú testikulárnu atrofiu. Testy na mutagenitu boli negatívne. DEHP rovnako ako monoethylhexylftalát vykazuje teratogénne vlastnosti. DEHP môže spôsobovať bunkovú transformáciu a je tiež karcinogénny u potkanov a myší. Pri oboch pohlaviach došlo k vzniku hepatocelulárnych nádorov, ktoré boli podmienené výškou dávky. Zaznamenané však boli odlišnosti medzi jednotlivými živočíšnymi druhmi, v zmysle vyvolania peroxidovej proliferácie – DEHP metabolity nespôsobili peroxidovú proliferáciu v kultivovaných pečňových bunkách človeka.⁷ V súčasnej dobe neexistujú dostatočné dôkazy o karcinogenite DEHP pre človeka a preto DEHP nie je možné klasifikovať ako ľudský karcinogén.⁸ DEHP však môžeme posudzovať ako možný ľudský karcinogén. Dôvod na túto klasifikáciu je skutočnosť, že ústnou formou prijatý DEHP viditeľne spôsobil tvorbu dávkou podmienených nádorov pečene u oboch pohlaví myší a potkanov. Údaje ohľadne ľudskej karcinogenity nie sú signifikantné, údaje potvrdzujúce zvieraciu karcinogenitu sú však postačujúce (založené na skoršom spôsobe klasifikácie).⁹

Iritácia kože, očí a dýchacích ciest: DEHP môže uvoľňovať dráždivý plyn pri vysokých teplotách.¹⁰ Ako následok zvýšenej expozície DEHP boli zistené potenciálne symptómy - podráždenie očí a mukózných membrán.¹¹ DEHP má slabé dráždivé účinky na kožu cicavcov, keď je podávaný povrchovo, alebo intradermálne (0.2 ml emulzie na 100g/l).¹²

4.1 Prípadové štúdie toxicity DEHP u ľudí

- Pacienti, liečení dialýzou boli testovaní na zmeny v pečeni. Títo pacienti dostávali intravenózne približne 150mg DEHP za týždeň v priebehu uvedenej procedúry. V priebehu prvého mesiaca neboli pri biopsii pečene sledované žiadne morfológické zmeny. Po uplynutí jedného roku, sa zistila zvýšená produkcia peroxizómov. Žiadne iné zistenia neboli pozorované. Pečeň pacientov odkázaných na dialýzu v porovnaní s pečňou zdravých ľudí je vystavená väčšiemu množstvu krvných kontaminantov vo vyššej koncentrácii v dôsledku zhoršenej možnosti čistenia.¹³
- Ďalším účinkom DEHP na ľudskú pečeň je porucha odtoku žlče, ktorá bola zistená pri jednej prospektívnej štúdiu u detí podstupujúcich mimotelovú membránovú oxidáciu (EMCO). Tieto deti dostávali veľké dávky DEHP, ktorý sa uvoľňoval z PVC hadičiek. Iná štúdia, ktorá skúmala účinky DEHP v menších dávkach, nenašla súvislosť medzi poruchou odtoku žlče a používaním PVC hadičiek pri EMCO. Porucha odtoku žlče a iné abnormality

pečene boli však pozorované u novorodených detí, ktoré dostávali úplnú parenterálnu výživu. Príčina týchto pečenejých abnormalít nie je celkom objasnená a potenciálna úloha DEHP nebola nikdy poriadne vyšetrená. Vysoký obsah lipidov v roztoku úplnej parenterálnej výživy ešte viac napomáha uvoľňovaniu DEHP a preto novorodenci dostávajú ešte väčšie dávky DEHP než pacienti, ktorí podstupujú dialýzu.¹⁴

- V talianskej nemocnici bol vykonaný experiment, pri ktorom boli odobraté vzorky pupočníkovej krvi od 84 novorodencov. Vek matiek sa pohyboval medzi 18 až 42 rokov. DEHP a/alebo MEHP boli zistené v 74 z 84 vzoriek pupočníkovej krvi. Priemerné hodnoty koncentrácie boli 1.19 (0 – 4.71) µg/ml pre DEHP a 0.52 (0 - 2.94) µg/ml pre MEHP. Priemerný gestačný vek bol signifikantne nižší u novorodencov, u ktorých bola zistená prítomnosť MEHP (38.16 +/- 2.34 týždňa), v porovnaní s tými, u ktorých MEHP nebol zistený (39.35 +/- 1.35 týždňa). Pri tomto experimente nebola zistená výrazná spojitosť medzi koncentraciami DEHP/MEHP a pohlavím dieťaťa, spôsobom pôrodu, fajčením matky, predčasným pretrhnutím membrány, zauzlením pupočnej šnúry, novorodeneckou žltackou, nízkou pôrodnou hmotnosťou, alebo vekom matky.¹⁵

4.2. Prípadové štúdie toxicity ftalátov na zvieratách

- Teratogénne účinky: placenta reguluje prenos nutričov a xenobiotík medzi matkou a plodom.¹⁶ Expozícia bežne používaným plastifikátorom a všade prítomným environmentálnym kontaminantom di-2-etylhexyl-ftalátom pôsobila toxicky na reprodukciu a vývoj hlodavcov,¹⁷ z čoho vyplývajú možné toxické účinky aj na človeka. Schopnosť DEHP prechádzať placentou a akumulovať sa v plode¹⁸ ešte zvyšuje možnosť takéhoto toxického účinku. Navyše nie je jasné, či DEHP a jeho hlavné metabolity – MEHP a kyselina etylhexánová pôsobia priamo na plod a/alebo nepriamo na placentovú bariéru, čoho výsledkom sú potom teratogénne účinky.

- Lipidy, predovšetkým esenciálne mastné kyseliny (EMK), hrajú dôležitú úlohu pri vývoji plodu. Vystavenie xenobiotikám môže spôsobiť zmenu zásobovania EMK a tým pôsobiť toxicky na plod. V tejto štúdii bol sledovaný vplyv chemikálie di-etylhexyl-ftalátu (DEHP) na vývoj mozgu plodu počas expozície matky DEHP v priebehu gestácie. Na pokus boli použité potkany *Sprague-Dawley*. Celková koncentrácia lipidov poklesla v priebehu expozície DEHP, výrazne poklesol aj voľný cholesterol (o 33%) a sfingomyelín (o 54%). Rovnaký trend bol pozorovaný u mastných kyselín, predovšetkým nenasýtených, pričom pokles sa zvyšoval so zvyšujúcou sa dĺžkou reťazca. Kompozícia kyseliny dokosahexaénovej poklesla výrazne v piatich tukových triedach, vrátane esteru cholesterolu (43%), diacylglycerolu (60%), fosfatidylserínu (33%), lyzofosfatidylcholínu (35%) a sfingomyelínu (40%). Tieto výsledky hovoria o tom, že in utero expozícia DEHP mení lipidový metabolizmus v mozgu plodu, čo môže viesť k poruche vývoja nervového systému.¹⁹

- Účinky ftalátov na mužský reprodukčný systém: expozícia mužského plodu potkanov di(n-butyl)ftalátom (DBP) spôsobuje reprodukčné poruchy podobné tým, ktoré u ľudí spôsobujú syndróm testikulárnej dysgenézy, vrátane neplodnosti, kryptochordizmu a vzniku

ohniskových dysgenetických oblastí. Ľudia sú vo veľkej miere vystavení pôsobeniu DBP, ale v oveľa nižších koncentráciách, než sú tie, ktoré vyvolávajú nepriaznivé účinky u potkanov. Cieľom tejto štúdie bolo zistiť vplyv pôsobenia DBP na plod a na dospelých jedincov potkanov, so zameraním na účinky, ktoré možno následne odvodiť aj pre ľudí. Výsledky štúdie ukazujú, že najcitlivejšie reagujú na pôsobenie DBP koncové body plodu (hladina testosterónu v semenníkoch, abnormálna agregácia Leydigových buniek, výskyt viacjadrových gonocytov). Všetky tieto koncové body boli výrazne ovplyvnené už pri dávke 100mg DBP/kg telesnej hmotnosti/deň s tendenciou vzniku symptómov už pri dávke 20mg/kg/deň. Koncové body u dospelých jedincov boli výraznejšie ovplyvnené až pri dávke 500mg DBP/kg/deň. Závěry, ktoré možno na základe tejto štúdie odvodiť sú nasledovné: koncové body plodu sa dajú objektívne kvantifikovať a môžu byť nápomocné pri hodnotení rizika expozície DBP pre človeka, rovnako ako identifikácia DBP-senzitívnych fetálnych účinkov, majúci vplyv na neskorší stav a vývoj koncových bodov (ukazovateľov), v dospelosti, ktoré sa prejavujú ľudským syndrómom testikulárnej dysgenézy.²⁰

5. Priemerný denný príjem

V Európe sa odhaduje len maximálna expozícia DEHP z obalov na 0,02 mg na osobu a deň a expozícia ftalátom vyjadreným ako DMP na 4,37 mg na osobu a deň.³

Predpokladaný denný príjem (TDI) potravinami sa v Českej republike pohybuje v rozmedzí 0,7 – 1,2 mg podľa zastúpenia balených potravín v spotrebe a podľa lokalít, kde sú pestované rastlinné produkty.²¹

Stanovená hodnota denného príjmu (TDI) pre DEHP je 50 μ g.kg⁻¹ telesnej hmotnosti skutočný príjem ftalátov zo stravy sa odhaduje na 0,15 – 0,3 mg na osobu a deň, čo je v medziach hodnoty TDI.²²

V štúdiu počítali priemerný denný príjem pre všeobecnú populáciu (n = 85) a pre deti (n = 254). Deti boli exponované DEHP významne viac než dospelí. 96% expozície (21 a 25 μ g.kg⁻¹na deň) viedlo ku stanoveniu referenčnej dávky 20 μ g.kg⁻¹.deň⁻¹ a tolerovateľný denný príjem 20 – 48 μ g.kg.deň⁻¹. Prekročenie TDI až o 20% u niektorých detí je znepokojujúce. Bola tiež stanovená významná expozícia DEHP u dobrovoľných darcov krvi (n = 12, 38 μ g.kg⁻¹). Predčasní novorodenci (n = 45) boli vystavení DEHP až 100x viac než sú limitné hodnoty v závislosti na intenzite lekárskej starostlivosti (stredná hodnota 42 μ g.kg⁻¹ deň⁻¹).²³

V štúdiu, ktorá bola vykonaná na nemeckých deťoch (n = 239, vo veku 2 – 14 rokov), bol odhadnutý denný príjem DEHP. Z moču získavali nasledovné metabolity DEHP: mono-2etyl-5hydroxohexyl ftalát (50H MEHP), mono-2etyl-5oxohexyl ftalát (5oxo MEHP) a mono-2etyl-hexyl ftalát (MEHP). Použitý bol výpočtový model, založený na objeme kreatinínu, ktorý súvisí s koncentráciou metabolitov v moči. Tri deti prekročili hodnotu tolerovateľného denného príjmu (TDI) (50 μ g.kg⁻¹deň⁻¹), zatiaľ čo 7,5% prekročilo referenčnú dávku (RfD) (20 μ g.kg⁻¹deň⁻¹ podľa US Agentúry na ochranu životného prostredia). Dá sa povedať, že príjem DEHP klesá so stúpajúcim vekom a chlapci mali výraznejšie prejavy ako dievčatá.²⁴

6. Výskyt a spôsoby expozície ftalátmi

V podstate 90% svetovej produkcie ftalátov je určenej na výrobu plastov na báze polyvinyl chloridu (PVC). Zvyšných 10% sa používa v lepidlách, tmeloch, krémoch, detergentoch, elektrických kondenzátoroch, lakoch na vlasy, v atramente, lubrikačných olejoch, telových mliekach, lakoch na nechty, farbách, parfémoch a niektorých farmaceutikách. V produktoch osobnej hygieny ftaláty zabezpečujú flexibilitu, vytvárajú v nich zvlhčujúci olejový povlak a pomáhajú rozpúšťať a fixovať iné kozmetické ingrediencie. Schopnosť ftalátov tvoriť film a dodávať flexibilitu je potrebná a často využívaná technologická vlastnosť aj vo farbách, atramente, tmeloch a v izolačných materiáloch. Ftaláty nie sú chemicky viazané v týchto produktoch a preto sú sústavne uvoľňované do vzduchu alebo difúziou do tekutín, čo vedie k expozícii prostredníctvom prijímania potravy a tekutín, prenos kožou, alebo vdýchnutím.²⁵

6.1. Prevencia uvoľňovania ftalátov

Vzhľadom k tomu, že úniky DEHP z PVC produktov sú ťažko kontrolovateľné, mnohí odborníci si myslia, že základným princípom pre riešenie tohto problému by sa mala stať prevencia.²⁶

S postupným spoznávaním účinkov ftalátov sa objavuje stále viac odporúčaní autorít, týkajúcich sa užívania týchto látok v spotrebnom tovare aj vo výrobkoch pre zdravotnú starostlivosť. Doposiaľ najznámejšia a najvýraznejšia regulácia sa týka používania šiestich najbežnejších ftalátov (DEHP, DIDP, DINP, DBP, BBP a DNOP) v hračkách a výrobkoch pre starostlivosť o deti do 3 rokov života, ktoré boli do určitej miery zakázané Európskou komisiou rozhodnutím 1999/815/ES. DEHP bol v rámci smernice 2003/1 EHS o kozmetických výrobkoch zaradený na „čiernu“ listinu karcinogénnych, mutagénnych a reprotoxických látok, ktoré nie sú naďalej v kozmetike povolené.

Európska únia poverila švédsky inšpektorát pre chemické látky (KEMI) prípravou analýzy rizika so stratégiou minimalizácie rizík DEHP. Tá mimo iné doporučuje zníženie rizík spojených s používaním zdravotných pomôcok, predovšetkým počas hemodialýzy u dospelých, pri opakovaných krvných transfúziách, mimotelovom okysličovaní u detí a transfúziách novorodencov. Podľa KEMI existuje vážne znepokojenie z nepriaznivých účinkov DEHP na semenníky a reprodukčné funkcie.³⁶

Na základe komplexných poznatkov o účinkoch ftalátov na živé organizmy a poznatkov o výskyte ftalátov v prostredí a potravinovom reťazci je nutné pokračovať v monitorovaní surovín a potravín na rezíduá DEHP a DBP. Vhodným indikátorom kontaminácie DEHP a DBP sú tukové tkanivá (podkožný tuk prasiat, obličkový tuk hovädzieho dobytká, podkožný tuk hydiny) a svalovina. Je nutné, aby boli sledované hladiny DEHP a DBP v krmivách a kŕmnych zmesiach.

V poľnohospodárskych závodoch, výrobníach krmív a potravinárskych závodoch by sa mala robiť revízia plastov, ktoré sú súčasťou výrobných technológií, stavieb, ďalej revízia náterov a ďalších rizikových materiálov, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, surovinami a krmivami alebo zvieratami.

Je nutné overovať všetky nové materiály a výrobky zavádzané v poľnohospodárstve aj z hľadiska obsahu ftalátov.

Mali by sa monitorovať obalové materiály používané pre skladovanie krmív, surovín a potravín na obsah ftalátov.

Bolo by vhodné postupne presadzovať náhradu toxických ftalátov používaných ako plastifikátory a adhezívne prípravky inými netoxickými látkami, a to hlavne pri výrobe materiálov používaných v poľnohospodárstve, zdravotníctve a potravinárstve.³⁴

Pre kontrolu a elimináciu rizika kontaminácie v priebehu výroby potravín je systém HACCP veľmi efektívnym nástrojom.²⁷

6.2. Ftaláty v životnom prostredí

Ftaláty ako DEHP boli zistené vo všetkých sladkovodných zdrojoch, v moriach, v jazerných usadeninách, dažďovej vode, rastlinách hnojených splaškami a v čistiarenských kaloch. DEHP je vôbec najzastúpenejšou toxickou organickou chemikáliou v čistiarenských kaloch.²⁸ PVC produkty na skládkach uvoľňujú ftaláty do skládkových výluhov.²⁹ Koncentrácia DEHP v týchto výluhoch sa pohybuje medzi 34 – 7900 µg/kg.³ V Švédsku, Nemecku, Taliansku a Veľkej Británii boli tiež zistené ftaláty a ich metabolity v skládkových výluhoch, pričom koncentrácia kyseliny ftalovej bola 18 900 µg/kg, DEP – 540 µg/kg a DMP 300 µg/kg.³⁰

Koncentrácia DEHP vo vzduchu vnútri budov sa podľa výsledkov istej štúdie pohybovala medzi 8 ng/cm³ a 3 mg/cm³.³¹ „Kanadský panel expertov pre zdravie“ zhodnotil riziko expozície ftalátmi zo vzduchu ako sekundárne v porovnaní s rizikom expozície ftalátmi z potravín.³² Kontaminácia vzduchu DEHP je pravdepodobne výsledkom jeho uvoľnenia do ovzdušia z okolitého prostredia.

Ftaláty sa nachádzajú už aj v odľahlých oblastiach našej planéty. DEHP bol nájdený v ľade na Antarktíde, v antarktickom snehu, pod povrchom v hĺbke do troch metrov a v telách medúz žijúcich v hĺbke viac než 3000 stôp (914,4 m) pod povrchom Atlantického oceánu.³³

6.3. Možné zdroje expozície detí ftalátmi

Deti sú vzhľadom k ich správaniu mimoriadne citlivé voči ftalátom. Všetky predmety berú do úst, sú v neustálom kontakte s podlahou a ich nervový a reprodukčný systém je ešte len vo vývoji. Napriek tomu, že súčasné zistenia naznačujú, že niektoré ftaláty môžu negatívne ovplyvniť mužský reprodukčný systém,³⁴ len málo štúdií charakterizovalo

biomarkery ftalátov alebo zdroje expozície ftalátmi u novorodencov a batoliat.³⁵ Koncentrácie metabolitov ftalátov majú tendenciu byť vyššie u detí než u dospelých. Pozornosť by sa mala predovšetkým u detí venovať plastovým hračkám určeným na sanie a hranie sa a produktom starostlivosti o deti. Napriek tomu, že neexistuje relevantný dôkaz o tom, že plastové hračky sú zdrojom expozície detí ftalátmi, Americká akadémia pediatriov (American Academy of Pediatrics) vydala stanovisko, ktoré podporuje vierohodnosť tvrdenia, že žuvanie plastových hračiek, zvyšuje hladinu metabolitov ftalátov u detí.³⁶ Ftaláty boli takisto nájdené v potravinách a predpokladá sa, že patria medzi kontaminanty, ktoré prechádzajú do potravín počas ich spracovania a balenia.³⁷ Vdychovanie vzduchu obsahujúceho ftaláty je ďalším zdrojom expozície ftalátmi u malých detí, ktoré sa neustále hrajú na zemi, alebo vonku na ihriskách.³⁸ Na základe istej štúdie vykonanej v USA bolo zistené, že používanie detského mydla, detského šampónu a detského zásypu sa spájalo so zvýšenou koncentráciou MEP, MMP a MiBP a táto spojitosť je vyššia u menších detí. Zistenia danej štúdie naznačujú, že dermálna expozícia ftalátmi môže významným spôsobom prispievať k zvyšovaniu telesnej záťaže ftalátmi. Malé deti sú viac citlivé k škodlivým účinkom, vzhľadom k zvýšenej dávke na jednotku plochy tela, metabolické funkcie a vyvíjajúci sa endokrinný a reprodukčný systém. V roku 2006 Európska komisia zakázala používanie 6 druhov ftalátových zmäkčovačov pri výrobe hračiek z PVC, určených na žuvanie pre deti do troch rokov. Zákaz platí pre tieto ftaláty: DiNP, DEHP, DBP, di-isodecyl-ftalát, DnOP a BBzP.³⁹

6.4. Ftaláty v zdravotníckych pomôckach a zariadeniach z PVC

Zdravotnícke produkty z PVC tiež obsahujú ftaláty. PVC – produkty, ktoré uvoľňujú DEHP v klinickej praxi sú intravenózne (IV) zásobné vaky, ventilačné trubičky, IV sady na infúziu, endotracheálne hadičky, IV infúzne katetry, nazogastrické trubičky, zásobné vaky na krv, sady na transfúziu krvi, urinárne katetre, rukavice, sacie katetre, hadičky nosovej kanily, hadičky pri hemodialýze, injekčné striekačky, systém používaný pri mimotelovej membránovej oxygenácii a kardiopulmonácii.⁴⁰

6.5. Ftaláty v produktoch osobnej hygieny a iných produktoch bežnej spotreby

Koncentrácia ftalátov v produktoch osobnej starostlivosti môže dosiahnuť a niekedy dokonca aj prekročiť hodnotu 200g/kg (20%).⁴¹ Iné produkty bežnej spotreby môžu obsahovať ftaláty v koncentrácii 60 – 800 g/kg (6 – 80%).⁴² Štyri najpoužívanejšie ftaláty sú butylbenzyl ftalát (BBP), dibutyl ftalát (DBP), di-(2-etylhexyl) ftalát (DEHP) a di-izononyl ftalát. BBP sa pridáva do kozmetických produktov, lepidiel, tapiet a tlačiarenských atramentov.⁴³ DBP sa používa pri výrobe kozmetiky, podlahovín, hračiek, tapiet, nábytku, pršiplášťov, plastických fólií a v sprchových závesov.¹⁴ DEHP je hlavným ftalátom

používajúcim sa vo veľkom množstve rôznych produktov, vrátane medicínskych pomôcok, káblov, podlahových materiálov, auto-dielov a auto-interiérov.⁴⁴ DINP má široké využitie v detských hračkách, podlahovinách, rukaviciach, záhradných hadiciach, topánkach, papierových baliacich materiáloch určených na styk s potravinami a v tesneniach určených pre obaly na potraviny.⁴⁵

6.6. Výskyt ftalátov v obaloch

V Českej republike bola vykonaná analýza obalových materiálov (plastová fólia, papier, papierový kartón, hliníková fólia s farebnou potlačou) z malospotrebiteľských balení jednotlivých komodít (cukrárenské výrobky, oplátky, masné a mliečne výrobky, zelenina, zemiakové lupienky). Vo všetkých 42 vzorkách obalov bol dokázaný DEHP a DBP. Obsah ftalátov sa pohyboval u DEHP od 52 do 3027 μg , u DBP od 6 do 234 9 μg . Dokázaná bola variabilita vo výskyte a koncentrácii DEHP a DBP v potravinárskych obaloch. Z ďalšieho stanovenia vyplýva, že obsah ftalátov je vyšší v obaloch s potlačou.²⁶

U vzoriek kanadského masla a margarínu zabaleného do hliníkovej fólie s papierovým laminovaním bol zistený obsah obalového migrantu (DBP, BBP, DEHP) na úrovniach 10,46 48,7 a 11,9 $\mu\text{g}\cdot\text{g}^{-1}$. Analýza použitého obalu ukázala, že 76 – 88 % z celkového množstva DBP a DEHP tvorili súčasť vonkajšieho povrchu fólie, ako zložka ochranného náteru. Zvyšok DBP a DEHP bol nájdený v potravinách, kde sa dotýka obal s potravinou. Obalové migranty sa pravdepodobne presúvajú z vonkajšieho povrchu k vnútornému v pevnom zabalení tovaru počas skladovania. Bolo zistené, že ak sa potravina dotýka obalu, je povrchová koncentrácia 2,4 až 4,7 $\mu\text{g}\cdot\text{cm}^{-2}$ a 2,8 až 3,6 $\mu\text{g}\cdot\text{cm}^{-2}$.⁴⁶

Plastifikátory sú pridávané aj do potlačových farieb obalov používaných na balenie potravín a v dôsledku ich migrácie môžu byť zaznamenané aj v potravinách. V Španielsku a Anglicku sa stanovoval obsah ftalátov v potravinách a ich obaloch (zemiaky, čokoláda, sušienky, cukríky). Kým obsah DEHP v obale bol 2,13 $\text{mg}\cdot\text{g}^{-1}$ a koncentrácia plastifikátora na povrchu bola 0,8 $\text{mg}\cdot\text{dm}^{-2}$, v jednom grame potraviny sa našlo 0,67 μg DEHP.⁴⁷

Na Slovensku je zriadené Národné referenčné laboratórium pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade. Tu sa laboratórne analyzujú materiály a predmety, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami a pitnou vodou. V roku 2007 bol v rámci úradných kontrol vyhlásený špeciálny monitoring zameraný na sledovanie esterov kyseliny ftalovej (DBP, BBP, DEHP, DIDP, DINP) v mäkkých obalových materiáloch, u ktorých sa predpokladalo, že ako zmäkčovadlá mohli byť použité estery kyseliny ftalovej. Obalové materiály boli odobraté z distribučnej siete a obsah esterov kyseliny ftalovej bol sledovaný vo výluhoch týchto obalových materiálov do potravinových simulátorov (voda, 3 % kyselina octová, izooktán) v závislosti od predpokladaného účelu použitia. Testovaných bolo 25 vzoriek obalových materiálov (z toho: 12 vzoriek tzv. stretch fólií a 13 rôznych kelímok a vaničiek). Obsah sledovaných esterov kyseliny ftalovej u všetkých vzoriek spĺňal legislatívne požiadavky. Zároveň v rokoch

2008 a 2009 bolo na základe žiadosti výrobcov a dovozcov vyšetrených 30 vzoriek výrobkov (náterové hmoty, tesniace tmely, lepidlá, hadice, atď.), ktoré mali prichádzať do kontaktu s pitnou vodou alebo potravinami, pri ktorých bol predpoklad, že estery kyseliny ftalovej by mohli migrovať z týchto materiálov a zároveň kontaminovať pitnú vodu, resp. potraviny. Všetky testované vzorky taktiež vyhoveli legislatívnym požiadavkám.⁴⁸

6.7 Výskyt ftalátov v potravinách

Výskyt ftalátov v potravinách je najčastejšie dôsledkom kontaminácie vstupných surovín i medziproduktov v priebehu ich spracovania alebo kontaminácie už hotových výrobkov z obalových materiálov. Migrácia z obalov do potravín je všeobecne ovplyvnená viacerými faktormi: druhom polymérneho obalového materiálu, druhom potraviny, teplotou, dĺžkou kontaktu a i. Kontaminácia potravín sa bežne pohybuje v rozmedzí stotín až jednotiek mg.kg^{-1} s ojedinělými extrémnymi hodnotami, predovšetkým v potravinách s vysokým obsahom tuku (desiatky mg.kg^{-1}).³ Detská strava je ďalším zdrojom DEHP s koncentraciami v rozsahu od 0,01 do 0,63 mg.kg^{-1} detskej stravy.⁴⁹ Keďže ftaláty majú lipofilný charakter, prestupujú predovšetkým do potravín obsahujúcich tuk. Dokázaná bola aj migrácia ftalátov z obalových materiálov.⁵⁰

Pri jednej štúdií, skúmajúcej obsah ftalátov v rôznych potravinách rastlinného i živočíšneho pôvodu boli namerané nasledovné hodnoty: koncentrácia DBP sa pohybovala v rozmedzí od 0,01 do 1,31 mg.kg^{-1} vzorky, koncentrácia DEHP sa pohybovala v rozmedzí od 0,01 do 0,22 mg.kg^{-1} vzorky a suma oboch ftalátov bola v koncentrácii nižšej než 0,01 až 1,92 mg.kg^{-1} (hydina, mäso, surové sadlo, masné výrobky, mlieko, rastlinné oleje). Len u jednej vzorky (balená morka) došlo k prekročeniu hygienického limitu 1 mg.kg^{-1} . Platné hygienické limity boli v Českej republike zafinované ako suma DEHP a DBP v mg.kg^{-1} pôvodnej potraviny. Pre vymenované komodity bola najvyššia prípustná hodnota PAE 1 mg.kg^{-1} , pre ostatné potraviny 4 mg.kg^{-1} .⁵¹

V roku 1999 bola uverejnená štúdia, kde po perorálnej aplikácii bola sledovaná distribúcia a kumulácia DEHP a DBP v tkanivách ošípaných a kuracích brojlerov. Po štrnásť dennej aplikácii DEHP a DBP boli najvyššie koncentrácie nájdené v svalovine u prasiat – 1,22 až 1,43 mg DEHP.kg^{-1} vzorky a 1,44 až 1,83 mg DBP.kg^{-1} vzorky. V svalovine brojlerov bol obsah DEHP 1,93 mg.kg^{-1} a DBP 0,19 mg.kg^{-1} odobratej vzorky.⁵²

Na Slovensku boli analyzované v priebehu rokov 2004 až 2009 na výskyt a obsah ftalátov nasledovné komodity: zemiaky, jablká, karotka, petržlen a liehoviny. Výsledky laboratórných testov nedokázali ani u jednej zo sledovaných komodít prekročiť limitu, ktorý bol stanovený pre koreňovú zeleninu a zemiaky ako suma DEHP + DBP (maximálne 0,7 mg/kg) a pre liehoviny ako suma esterov kyseliny ftalovej, resp. suma DEHP + DBP (maximálne 2,0 mg/kg) a obsah DBP (maximálne 0,1 mg/kg). Tieto limity boli stanovené v Potravinovom kódexe SR z roku 2004, ktorý platil do apríla 2008. V novom Potravinovom kódexe SR limity pre obsah ftalátov v potravinách a liehovinách nie sú

stanovené. Priemerné hodnoty zistených ftalátov u jednotlivých komodít sa nachádzajú v tabuľke č. 2, v prílohe.⁵³

Ako už bolo uvedené, ftaláty nie sú v plastických materiáloch chemicky viazané, môžu teda voľne prestupovať materiálom, vyextrahovať sa do kvapalného prostredia a migrovať aj z vonkajšej potlačenej strany obalu do potravín.²⁶

7. Legislatíva

V rámci legislatívy týkajúcej sa ftalátov možno uviesť nasledovné právne predpisy:

○ **Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/84/ES** zo 14. decembra 2005, ktorou sa po dvadsiaty druhýkrát mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (ftaláty v hračkách a výrobkoch určených na starostlivosť o dieťa).

○ V nadväznosti na túto smernicu vydalo Ministerstvo hospodárstva SR **Vyhlášku č. 225/2006 Z.z.**, z 5. apríla 2006, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané v znení neskorších predpisov.

○ **Smernica 2002/72/ES** zo 6. augusta 2002, ktorá sa týka plastových materiálov a výrobkov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami.

V nadväznosti na smernicu 2002/72/ES bol vydaný:

○ **Výnos** Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 **č. 1799/2003-100**, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami

a následne:

○ **Výnos** Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. februára 2009 **č. 05761/2009 - OL**, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 č. 1799/2003 – 100

V týchto výnosoch sa mimo iné hovorí: "Od 1. januára 2010 možno na výrobu plastových materiálov a predmetov používať len prídavné látky uvedené v pozitívnom zozname prídavných látok.

Materiály a predmety sa musia vyrábať tak, aby za obvyklých a predvídateľných podmienok použitia neuvolňovali do potravín látky v množstvách, ktoré by mohli

a) ohroziť zdravie ľudí,

b) spôsobiť neprijateľné zmeny v zložení potravín alebo nepriaznivo ovplyvniť ich organoleptické vlastnosti.

Na výrobu materiálov a predmetov z plastov možno používať len monoméry a iné východzie látky a prídavné látky uvedené v prílohe č. 5. k piatej hlave druhej časti Potravinového kódexu SR.

Celková migrácia látok z povrchu materiálov a predmetov z plastov do potravy alebo potravinového simulátora nesmie byť väčšia ako **10 mg.dm⁻²** (celkový migračný limit).

Celkový migračný limit nesmie byť väčší ako **60 mg.kg⁻¹**, vyjadrené na kilogram potravy alebo potravinového simulátora, ak ide o

a) nádoby alebo iné predmety, ktoré sa podobajú nádobám a ktoré možno používať na plnenie a ktorých objem nie je menší ako 500 ml a nie väčší ako 10 l,

b) predmety, ktoré možno naplniť a ktorých veľkosť plochy, ktorá je v styku s potravínou nie je možné odhadnúť,

c) viečka, tesniace vložky, zátky a iné uzávery.⁵⁴

Okrem všeobecných obmedzení sa v tomto nariadení nachádzajú aj tzv. špecifické migračné limity (SML), resp. ďalšie obmedzenia a špecifikácie pre niektoré monoméry a východzie látky, ktoré sa môžu pri výrobe obalových materiálov používať. Hodnoty týchto limitov a obmedzení pre ftaláty sa nachádzajú v tabuľke č.3., v prílohe.

Nariadenia, týkajúce sa výskytu ftalátov v zdrojoch povrchovej a podzemnej vody a koncentrácie ftalátov v ovzduší:

- **Nariadenie** vlády Slovenskej republiky **č. 270** z 25. mája 2010 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, ktoré stanovuje environmentálnu normu kvality pre DEHP v povrchových vodách,
- **Nariadenie** vlády Slovenskej republiky **č. 269** z 25. mája 2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, v ktorom je stanovený ročný priemer, najvyššia prípustná koncentrácia a hodnota imisného limitu pre DEHP a DBP v povrchových vodách.
- **Nariadenie** vlády Slovenskej republiky **č. 300** z 20. júna 2007, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci, v ktorom sú stanovené najvyššie prípustné expozičné limity pre DBP, DEHP a ftalanhydrid v pracovnom ovzduší.

8. Ftaláty v ovocí a zelenine

8.1. Prípadové štúdie toxicity ftalátov v ovocí a zelenine

- V roku 2003 – 2004, v Holandsku bol vykonaný dlhodobý fumigačný test, pri ktorom bolo šesť rôznych druhov rastlín vystavených rôznym koncentráciám DBP po dobu 76 dní (PRI, 2002). Priemery nameraných koncentrácií sa pohybovali v rozmedzí od 0,14 (kontrola), do 13,67 µg/m³. Rastliny vybrané pre laboratórny experiment boli zástupcami druhov rastlín

bežne sa vyskytujúcich, resp. pestovaných v Európe a reprezentovali pestované plodiny, stromy a prírodnú vegetáciu: *Phaseolus vulgaris* (fazuľa obyčajná), *Brassica campestris* var. *chinensis* (kapusta), *Picea abies* (smrek obyčajný), *Trifolium repens* (d'atelina plazivá), *Plantago major* (skorocel) a *Holcus lanatus* (medúnok vlnatý). Kapusta bola "automaticky", vybraná, pretože je jedným z druhov, ktoré pri predchádzajúcich fumigačných testoch najcitlivejšie reagovali na DBP. Výsledky daného testu boli nasledovné: vizuálne poškodenie bolo badateľné na všetkých testovaných rastlinách, konkrétne išlo o prejavy nekrózy, chlorózy, točenie sa listov, úplná strata farby listov a ihlíc. Odchýlky senzitivity u jednotlivých rastlín boli kvantifikované meraním celej biomasy (stonka + koreň), za účelom odvodenia NOEC (No Observed Effect Concentration) a E10 (Effect Concentration meraná ako 10% efekt) hodnôt. Pri smreku obyčajnom neboli pozorované žiadne viditeľné efekty ani pri najvyššej koncentrácii, zatiaľ čo d'atelina plazivá bola ešte viac citlivá na DBP než kapusta.⁵⁵

- Jedným z ďalších pokusov bolo zisťovanie **vplyvu obsahu DBP/DEHP v pôde na kvalitu papriky *Capsicum annum***. Za účelom zistenia vplyvu kontaminácie pôdy di-n-butyl-ftalátom (DBP) a di-2-etylhexyl ftalátom (DEHP) na kvalitu papriky *Capsicum annum*, bol vykonaný experiment na poli zámerne kontaminovanom týmito látkami.

Vrchná vrstva pôdy (0-10 cm) pozemkov bola ošetrovaná zmesou DEHP a DBP (v pomere 1:1) a následne boli vysadené sadenice papriky. Po 90 dňoch boli odobraté vzorky zo stonky a koreňov. Koncentrácie DBP a DEHP v rôznych častiach vzoriek boli stanovené plynovou chromatografiou. Súčasne s tým bol stanovovaný obsah vitamínu C a kapsaicínu v paprike, kolorimetrickou analýzou. Výsledky ukázali, že koncentrácia DBP v stonke a koreňoch papriky sa zvyšuje úmerne s nárastom pôdneho DBP, ale zvýšená koncentrácia DEHP nebola zistená u všetkých vyšetrených vzoriek. Zmeny obsahu vitamínu C a kapsaicínu v paprike v závislosti na koncentrácii DBP/ DEHP v pôde sú zobrazené v tabuľke č. 4, v prílohe.

Pearsonova korelačná analýza ukázala, že pokles obsahu vitamínu C a kapsaicínu bol v negatívnej korelácii k zvýšeniu koncentrácie DBP v paprike. Tieto výsledky naznačujú, že množstvo DBP prijatého rastlinou z pôdy môže byť predovšetkým zodpovedné za degradáciu kvality plodov papriky.⁵⁶

- Nasledujúci experiment poukazuje na nebezpečenstvo, ktoré človeku hrozí v dôsledku kumulácie ftalátov v konzumovanej zelenine, ako následok používania vody, kontaminovanej viacerými druhmi ftalátov.

V riekach a nádržiach v regióne Venda v Južnej Afrike bol vykonaný experiment, zameraný na stanovenie obsahu esterov kyseliny ftálovej a ich vplyvu na ľudské zdravie prostredníctvom troch druhov expozície. Ftaláty boli stanovované pomocou metód kvantitatívnej analýzy. Koncentrácie ftalátov vo vodách riek a priehrad sa pohybovali medzi 0.16 mg/l až 10.17 mg/l, v sedimentoch medzi 0,02 mg/kg až 0,89mg/kg. Všeobecne vyššie koncentrácie ftalátov boli zistené vo forme DBP a DEHP, čo zodpovedá používaniu rôznych plastických materiálov a priemyselných chemikálií. Koncentrácie ftalátov nájdených vo vzorkách boli omnoho vyššie než kritérium do 3 µg/l, odporúčané Americkou agentúrou pre ochranu životného prostredia - USEPA (United States Environmental Protection Agency) pre

ochranu rýb a ostatných vodných živočíchov a tiež vyššie než hodnota koncentrácie nepredstavujúcej riziko (No-Adverse Effect Levels (NAEL)) – 7,5 až 38,5 µg/l pre pitnú vodu. DEHP predstavoval najvyššie zdravotné riziko z pomedzi všetkých ftalátov v zmysle jeho karcinogénnych ako aj toxických účinkov, pričom najviac nebezpečná sa ukázala **kumulácia ftalátov v pestovaných rastlinách** zalievanej takto kontaminovanou vodou. Pri analýze sa stanovovali nasledujúce ftaláty: (DMP), diethylftalát (DEP), dibutylftalát (DBP) a di-(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP). Pre vypočítanie potenciálnych koncentrácií ftalátov bol použitý Program stanovenia zdravotného rizika (The Health Risk Assessment Programme (Risk*Assistant™ 1995)), pričom sa do úvahy brali tri druhy možnej expozície:

- a) požitie neošetrenej vody,
- b) absorpcia kožou v dôsledku každodenného umývania/kúpania sa v riečnej vode,
- c) **požívanie zeleniny zalievanej neoštetrenou vodou.**

Pri kvantitatívnej analýze zdravotného rizika číselné odhady expozície človeka toxickému efektu sú vyjadrené ako priemerná denná dávka (average daily dose - ADD), čo znamená množstvo danej látky prijatej telom denne počas doby expozície.

ADD = (C_{medium} x IR x ED x Fc) / BW x AT (mg/kg·d), kde:

ADD	je priemerná denná dávka (average daily dose)
C_{medium}	koncentrácia v kontaminovanej vode (concentration in the contaminated water)
IR	rozsah denného príjmu (daily intake rate)
ED	doba expozície (exposure duration)
Fc	kontaminovaná frakcia (fraction contaminated)
BW	telesná váha (body weight)
AT	priemerná dĺžka života (lifetime averaging time)

Pre riziko expozície karcinogénom, ktoré trvá kratšie než celý život sa priemerná denná dávka upraví podľa tohto vzorca: **LADD = ADD x (ED/LFT)**, kde LFT je životnosť. Riziko sa vypočíta ako funkcia orálneho faktora potencie (β). **Riziko = β x LADD**, pričom odhad rizika predstavuje teoretické nadmerné riziko vzniku rakoviny. Ak riziko vzniku rakoviny je zaznačené ako $1 \times E^{-5}$, zodpovedá to hodnote 0.00001. WHO (2003) definuje toto riziko ako *predpokladanú hornú hranicu životného rizika vzniku jedného prípadu rakoviny na 100 000 ľudí prijímajúcich danú látku v stanovenej dávke počas celej predpokladanej dĺžky života (70 rokov)*.

DEHP bol jedinou chemikáliou klasifikovanou ako potenciálny karcinogén prítomný v testovaných vodách (WHO, 2003). DEHP vo vode predstavuje závažné riziko vzniku rakoviny u ľudí, predovšetkým ak je táto voda používaná na zavlažovanie **pestovanej zeleniny**. DEHP a DBP predstavovali pravdepodobné riziko toxického vplyvu na zdravie vo všetkých testovaných vodách, keď bola voda použitá na **zavlažovanie zeleniny**.

Tabuľka č.5 (v prílohe) znázorňuje vplyv rôznych spôsobov expozície človeka ftalátmi z neošetrenej vody vodných zdrojov v Južnej Afrike.*

Estery ftalátov zistené vo vzorkách vôd z riek a nádrží boli zistené vo zvýšených koncentráciách, čo predstavuje vážne nebezpečenstvo. Na základe zistených koncentrácií sa dá konštatovať, že DEHP predstavuje najvyššie riziko z pomedzi všetkých stanovených ftalátov (toxické aj karcinogénne). Čo sa týka spôsobov expozície, najvyššie zdravotné riziko - toxické ako aj karcinogénne, predstavuje konzumácia zeleniny zalievanej vodou z kontaminovaných vodných zdrojov. Tento výsledok zdôrazňuje potrebu pravidelnej a dôslednej kontroly koncentrácie týchto chemických látok vo vodných systémoch za účelom zlepšenia zdravia ľudí ako aj ozdravenia ekosystému. Zároveň treba vyzdvihnúť potrebu dôslednej kontroly kontaminácie zeleniny ftalátmi, vzhľadom k faktu, že práve v zelenine dochádza ku kumulácii týchto škodlivých chemikálií.⁵⁷

- V rokoch 2003-2004 bola v USA vykonaná experimentálna analýza dát zhromaždených v rámci Národného prieskumu zdravia a výživy (NHANES - National Health and Nutrition Examination Survey). Primárnym cieľom tejto štúdie bolo analyzovať Súvislosť medzi požívaním vybraných druhov potravín (mäso, hydina, ryby, ovocie, **zelenina** a mliečne výrobky) a celkovej telesnej záťaže metabolitmi ftalátov. Výsledky boli analyzované pomocou metódy viacnásobnej lineárnej regresnej modelácie. Sekundárnym cieľom bolo analyzovať vzťah medzi jednotlivými potravinami a telesnou záťažou z jednotlivých metabolitov rôznych ftalátov a tiež záťažou spôsobenou súčtom účinku metabolitov s vysokou a nízkou molekulárnou hmotnosťou. Hlavné skupiny analyzovaných potravín boli: mlieko, mäso a bôby, **zelenina a ovocie**. Podskupiny v rámci hlavných skupín boli: mliečne výrobky (mlieko, jogurt a syr); mäso (hovädzie, bravčové, teľacie, jahňacie a divina); frankfurtské párky, párky a lančmít (vyrobený z mäsa, alebo hydiny); hydina (kuracina, morčacina a iné); ryby a morské živočíchy s vysokým obsahom n-3 mastných kyselín; ryby a morské živočíchy s nízkym obsahom n-3 mastných kyselín; vajíčka; **zelenina a ovocie**.

Jedným z najpreukázateľnejších výsledkov bol fakt, že **konzumácia zeleniny** bola spojená s výskytom vyšších koncentrácií MEP. Na základe toho, bol podrobnejšie skúmaný vzťah medzi konzumáciou rajčiakov a zemiakov a hladinami MEP. Konzumácia oboch týchto druhov zeleniny bola spojená s MEP, pričom rajčiaky boli navyše spojené s metabolitmi ftalátov s nízkou molekulovou hmotnosťou, pravdepodobne v dôsledku silného vzťahu medzi konzumáciou rajčiakov a hladinami MEP. Ovocie bolo spojené s MnMP, metabolitom nízkomolekulárneho dimetylftalátu. Konzumácia ovocia bola navyše inverzne spojená s metabolitmi ftalátov s vysokou molekulárnou hmotnosťou a metabolitmi DEHP. Zistenia tejto štúdie potvrdzujú, že existuje súvislosť medzi konzumáciou určitého druhu potravín a hladinami chemických kontaminantov nameranými v NHANES štúdií. Konzumácia hydiny bola jasne spojená s kreatinín - upravenými DEHP metabolitmi: MEHP, MEHHP, MEOHP

* Poznámka: Cieľom tohto tabuľkového znázornenia, je vyzdvihnúť fakt, že najvyššie riziko pre človeka vzniká po konzumácii zeleniny zavlažovanej kontaminovanou vodou, pretože práve v zelenine dochádza k najväčšej kumulácii ftalátov. Jednotlivé zdroje pôvodu kontaminovanej vody, nie sú z hľadiska zámeru tejto práce dôležité.

a MECPP, rovnako ako s metabolitmi s vysokou molekulárnou hmotnosťou. Konzumácia ovocia a zeleniny boli spojené s metabolitmi ftalátov s nízko molekulovou hmotnosťou ako DEP a DMP. Tieto sú omnoho viac rozpustné vo vode, než ftaláty s vyššou molekulárnou hmotnosťou, čo vysvetľuje ich prítomnosť v ovocí a zelenine.⁵⁸ Príjem mäsa bol spojený s metabolitmi DEP, ale nie DEHP, na rozdiel od hydiny. Tento fakt sa dá vysvetliť rôznymi zdrojmi kontaminácie hydiny a mäsa. Zdroj kontaminácie potravín môže byť rôzny, môže pochádzať zo samotných potravín, alebo môže byť spôsobený kontamináciou potravín počas spracovania a balenia, alebo skladovania.

Prílohy:**Tab. č. 2)** Priemerný obsah ftalátov vo vybraných komoditách v mg/kg.

Komodita	Rok	Di-butyl ftalát		DEHP + DBP			ftaláty spolu	
		Priemer	PV	Priemer	PV	Limit	Priemer	PV
Zemiaky	2005			0,077	2	0,70		
Jablká	2005			0,068	1	2,0		
Karotka	2005			0,069	2	0,70		
Petržlen	2005			0,058	1	0,70		
Lievkoviny	2004			0,374	118	2,0	0,232	23
	2005			0,324	80	2,0		
	2006	0,055	15	0,277	64	2,0		
	2007			0,178	18	2,0		
	2008			0,369	3	2,0		
	2009			0,738	1	ND		

Tab. č. 3) Obmedzenia a špecifikácie pre ftaláty povolené na výrobu obalových materiálov.

Názov látky	Obmedzenia alebo špecifikácie
kyselina hexachlórendometyléntetrahydroftalová	SML = ND, (DL = 0,01 mg/kg)
bisfenol A bis(ftalanhydrid)	SML = 0,05 mg/kg
2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propánbis(ftalanhydrid)	SML = 0,05 mg/kg
hexachlórendometyléntetrahydroftalanhydrid	SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
kyselina 1,3-benzéndikarboxylová = kyselina izoftalová	SML = 5 mg/kg
dimetyl-izoftalát	SML = 0,05 mg/kg
diallyl-ftalát	SML = ND, (DL = 0,01 mg/kg)
5-sulfoizoftalová kyselina, monosodná soľ	SML = 5 mg/kg
dimylester 5-sulfoizoftalovej kyseliny, monosodná soľ	SML = 0,05 mg/kg
kyselina tereftalová	SML = 7,5 mg/kg
zmes (50 % hmot.) n-decyl-n-oktyl-ftalátu, (25% hmot.) di-n-decyl-ftalátu a (25 % hmot.) di-noktyl-ftalátu	SML = 5 mg/kg (1)
estery kyseliny ftalovej	0,20 mg/dm ²
dialkyestery kyseliny ftalovej spolu	najviac 0,2 mg/dm ² obalového materiálu
butylbenzylftalát	najviac 2,0 mg/dm ²
di-n-butylftalát	najviac 3,0 mg/dm ²
dicyklohexylftalát	najviac 2,5 mg/dm ²
anhydrid kyseliny ftalovej	najviac 0,5 hmotnostného percenta

PV – počet vzoriek,

SML – špecifický migračný limit, ND – nie je definovaný

Tab. č. 4) Vplyv obsahu DBP/DEHP na obsah vitamínu C a kapsaicínu v paprike.

koncentrácia DBP/DEHP: mg kg-1 pôdy	5	10	20	40	80	160
pokles vitamínu C v % o:	1,6	5,9	10,6	18,2	19,2	22,6
pokles kapsaicínu v % o:	1,6	2,5	12,9	20,1	22,2	24,6

Tab. č.5) Karcinogénne a toxické riziko ako dôsledok pôsobenia ftalátov cez rozličné cesty expozície

zdroj vody	použitie vody, spôsob expozície	riziko rakoviny DEHP	toxický risk DBP	toxický risk DEHP	toxický risk DEP
nádrž Marais	na pitie	5,00E - 05	1,14	0,4	0,11
	absorpcia kožou	1,00E - 04	1	0,9	0,01
	zavlažovaná zelenina	5,00E - 04	4,6	4,3	0,01
nádrž Rietveli	na pitie	7,00E - 05	1,2	0,6	0,1
	absorpcia kožou	2,00E - 04	1,1	1,3	0,01
	zavlažovaná zelenina	7,00E - 04	4,9	6	0,02
rieka Lotoyanda	na pitie	3,00E - 04	1,7	0,3	0,12
	absorpcia kožou	7,00E - 04	1,5	0,6	0,01
	zavlažovaná zelenina	3,00E - 03	6,7	2,7	0,02
rieka Xikundu	na pitie	5,00E - 06	1,9	0,5	0,01
	absorpcia kožou	1,00E - 04	1,7	1	0
	zavlažovaná zelenina	6,00E - 04	7,8	4,7	0
rieka Nzhelele	na pitie	2,00E - 04	1	1,8	0,11
	absorpcia kožou	5,00E - 04	0,9	3,8	0,01
	zavlažovaná zelenina	2,00E - 03	4,2	18,6	0,02
rieka Mutshindudi	na pitie	2,00E - 04	1,6	1,3	0,12
	absorpcia kožou	3,00E - 04	1,5	2,8	0,01
	zavlažovaná zelenina	2,00E - 03	6,6	13,7	0,02
rieka Mutale	na pitie	4,00 - 04	0,12	3	0,1
	absorpcia kožou	8,00E - 04	0,1	6,4	0,01
	zavlažovaná zelenina	4,00E - 03	0,5	31	0,02
rieka Luvuvhu	na pitie	1,00E - 04	0,9	1	0,1
	absorpcia kožou	2,00E - 04	0,8	2	0,01
	zavlažovaná zelenina	1,00E - 03	3,8	10	0,02
rieka Dzindi	na pitie	1,00E - 04	1,5	1,2	0,11
	absorpcia kožou	3,00E - 04	1,3	2,5	0,01
	zavlažovaná zelenina	1,00E - 03	6	12	0,01

Zoznam skratiek:

- ADD* - je priemerná denná dávka (average daily dose)
AT - priemerná dĺžka života (lifetime averaging time)
BBP - butylbenzyl ftalát
BBzP—butylbenzyl ftalát
BOP - butyl-2-etylhexyl ftalát
BW - telesná váha (body weight)
C_{medium} - koncentrácia v kontaminovanej vode (concentration in the contaminated water)
DBP - di-n-butyl ftalát
DDT - dichlór-difenyl-trichlóretán
DEHP - Di(2-etylhexyl)ftalát
DEP - dietyl ftalát
DHP - dihexyl ftalát
DIDP - diisodecyl ftalát
DINP - diisononyl ftalát
DIOP - diisooktyl ftalát
DMP - dimetyl ftalát
DnOP - di-n-octyl ftalát
DTDP - ditridecyl ftalát
DUP - diundecyl ftalát
E10 – Effect Concentration – koncentrácia efektu, meraná ako 10%-ný efekt
ED - doba expozície (exposure duration)
EMK - esenciálne mastné kyseliny
EMCO - mimotelová membránová oxidácia
F_c - kontaminovaná frakcia (fraction contaminated)
HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Point – analýza rizika a systém kritických kontrolných bodov
IR - rozsah denného príjmu (daily intake rate)
KEMI - Švédsky inšpektorát pre chemické látky
LD₅₀ - letálna dávka – dávka, ktorá spôsobí usmrtenie 50% exponovaných ľudí
MECPP - mono-(2-etyl-5-carboxypentyl) ftalát
MEHHP - mono-2-etyl-5-hydroxyhexyl ftalát
50H MEHP - mono-2etyl-5hydroxohexyl ftalát
5oxo MEHP - mono-2etyl-5oxohexyl ftalát
MEP - monoetyl ftalát
MEOHP—mono-2-etyl-5-oxohexyl ftalát
MiBP—monoisobutyl ftalát
MMP - monometyl ftalát
n – počet
NAEL - No-Adverse Effect Level
ND – nie je definovaný

NHANES - Národný prieskum zdravia a výživy (National Health and Nutrition Examination Survey)

NOEC – No Observed Effect Concentration – koncentrácia pri ktorej nie je pozorovaný žiaden efekt

610P - di-(n-hexyl, n-octyl, n-decyl) ftalát

711P - di-(heptyl, nonyl, undecyl) ftalát

PV – počet vzoriek,

PVC – polyvinylchlorid

RfD - referenčná dávka

SML – špecifický migračný limit,

TDI - Predpokladaný denný príjem

Zoznam literatúry

1. HAUSER, R., MEEKER, J.D., DUTY, S., SILVA, M.J.: Altered Semen Quality in Relation to Urinary Concentrations of Phthalate Monoester and Oxidative Metabolites. In *Epidemiology*, vol.: 17, p. 682–691. 2006
2. www: <<http://www.phthalates.com/index.asp?page=4>>
3. VELÍŠEK, J. *Chemie potravin 3. Václav Šedivý. 2. Upr. Vyd. Tábor: OSSIS, 2002. 368s. ISBN 80-86659-03-8.*
4. Encyklopédia Wikipedia, dostupné z www.: <[http://cs.wikipedia.org/wiki/Bis\(2ethylhexyl\)_ftal%C3%A1t](http://cs.wikipedia.org/wiki/Bis(2ethylhexyl)_ftal%C3%A1t)>.
5. PANÁČKOVÁ, A. estery kyseliny ftálovej v krmivách: Diplomová práca. Ústav technológie potravin (AF), Mendelova univerzita, Brno, 2008.
6. ŠUTA, M. Zdravotné riziká ftalátov. *Interná medicína [online]. 2007, č. 6 [cit. 2008 03 10], s. 288 / 291. Dostupný z www: <<http://www.intermedicina.cz/pdfs/int/2007/06/09.pdf>>*
7. ENVIRONMENTAL HEALTH CRITERIA 131: Diethylhexyl Phthalate pp. 13-18 by the International Programme on Chemical Safety (IPCS) under the joint sponsorship of the United Nations Environment Programme, the International Labour Organisation and the World Health Organization, 1992.
8. IARC. Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man. Geneva: World Health Organization, International Agency for Research on Cancer, 1972-PRESENT. (Multivolume work).
9. U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY'S INTEGRATED RISK INFORMATION SYSTEM (IRIS). Summary on Di(2-ethylhexyl) Phthalate (DEHP) (117-81-7). Available from, as of March 15, 2000.
10. U.S. COAST GUARD, DEPARTMENT OF TRANSPORTATION. CHRIS - Hazardous Chemical Data. Vol. II. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1984-5.
11. BUDAVARI, S. (ed.). *The Merck Index - An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals*. Whitehouse Station, NJ: Merck and Co., Inc., p. 210, 1996.
12. WHO. Environ Health Criteria 131: Diethylhexyl Phthalate, p.62, 1992.
13. NATIONAL RESEARCH COUNCIL. *Drinking Water and Health*. vol. 6. Washington, D.C.:National Academy Press, 1986, p. 340.

-
14. SCHNEIDER, B., CRONIN, J., VAN MARTER, L. at al. A prospective analysis of cholestasis in infantssupported with extracorporeal membrane oxigenation. In *J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr.* 1991, vol.13, p.285-289.
- LOFF, S., KABS, F., WITT, K. at al. Polyvinyl chloride infusion lines expose infants to large amounts of toxic plasticizers. In *J. Pediatr. Surg.* 2000, vol. 35, p. 1775-1781.
- KARLE, V., SHORT, B., MARTIN, G. at al. Extracorporeal membrane oxygenation exposes infants to the plasticizer, di(2-ethylhexyl)phthalate. In *Crit. Care Med.*, vol. 25, p. 696-703, 1997.
- HEALTH CANADA EXPERT ADVISORY PANEL ON DEHP IN MEDICAL DEVICES. Final Report. 2002. GADDIPATI, K., YANG, P., Hepatobiliary complications of parenteral nutrition. In *Gastroenterologist*, vol. 4, p. 98-106, 1996.
- DIGANGI, J., SCHETTLER, T., COBBING, M., ROSSI, M. Aggregate exposures to phthalates in humans. In *Health Care Without harm*, July 2002.
15. NTP/CERHR; Monograph on the Potential Human Reproductive and Developmental Effects of Di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) p. II-54 (2006) NIH Publication No. 06-4476. Available from, as of May 5, 2008.
16. KNIPP, G.T., AUDUS, K. L., SOARES, M. J. :Nutrient transport across the placenta. In *Adv Drug Deliv Rev.* 14;38(1):41-58. USA, jun 1999.
17. KAVLOCK, R., BOEKELHEIDE, K., CHAPIN, R., CUNNINGHAM, M., FAUSTMAN, E. : et al.: Reprod Toxicol. NTP Center for the Evaluation of Risks to Human Reproduction: phthalates expert panel report on the reproductive and developmental toxicity of di(2-ethylhexyl) phthalate.Sep. – Oct. 2002.
18. SINGH, A. R., LAWRENCE, W. H., AUTIAN, J.: Maternal-fetal transfer of ¹⁴C-di-2-ethylhexyl phthalate and ¹⁴C-diethyl phthalate in rats.In. *J Pharm Sci.*, vol. 64, Aug. 1975 - Silva MJ, Reidy JA, Herbert AR. at al.: Detection of phthalate metabolites in human amniotic fluid. In *Bull Environ Contam Toxicol.* Vol. 72(6), Jun 2004.
19. XU, Y., AGRAWAL, S., COOK, T. J., KNIPP, G. T. : Di-(2-ethylhexyl)-phthalate affects lipid profiling in fetal rat brain upon maternal exposure. In *PubMed*, 2008.
20. MAHOOD, I. K., SCOTT, H. M., BROWN, R., HALLMARK, N. at.al. In Utero Exposure to Di(*n*-butyl) Phthalate and Testicular Dysgenesis: Comparison of Fetal and Adult End Points and Their Dose Sensitivity, December 2008.
21. TUREK, B., KODL, J. Cizorodé látky a aditíva [online]. C2002 [cit. 2008-03-10] Dostupný z www: <<http://www.zdravcentra.cz/index.php?act=k-10&did=326>>.

-
22. ANONYM, Ftaláty [online]. 2006 [cit. 2008-04-01]. Dostupný z www: <<http://www.agronavigator.cy/ay/vis.aspx?id=92243>>.
23. KOCH, H. M., PREUSS, R., ANGERER, J. Di(ethylhexyl)phthalate (DEHP): Human metabolism and internal exposure – an update and latest reset. In *International journal of andrology*. Feb. 2006, vol. 29, no. 1, p. 155-165.
24. WITTASEK, M., HEGER, W., KOCH, H. M., BECKER, K., ANGERER, J., KOLOSSA-GEHRING, M. Daily intake of di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) by German children – A comparison based on two estimation models based on urinary DEHP metabolite levels. In *International journal of hygiene and environmental health*, Jan. 2007, vol. 210, no. 1, p. 35 – 42.
25. AFSHARI, A., GUNNARSEN, L., CLAUSEN P. A., HANSEN, V. Emission of phthalates from PVC and other material. *Indoor Air*. 2004. - Schettler T. Human exposure to phthalates via consumer products. In *Int J Androl*. 2006.
26. JAROŠOVÁ, A. Výskyt ftalátů v našich potravinách a možnosti prevence. In *Výživa a potraviny*. 2000. Sv. 55, č. 5, s. 136. ISSN 1211-846X.
27. HEESCHEN, W. H., BLUTHGEN, A. H. Carry over of environmental contaminants into milk and food hygiene assesment/management. In *Bulletin of the international Dairy Federation*, 2004, no. 386m 29, p. 28 – 29.
28. FRIES, G. E. Transport of organic environmental contamnants to animal products. *Reviews of Environmental Contamination and Toxicology*. 141:71-107. 1995.
29. Danish technological institute. Environmental aspects of PVC. p. 91. November 1995.
30. ARGUS in association with Umversity Restock - Prof. Spillmann, Car Bro a/s and Sigma Plan S.A. (2000), The Behaviour of PVC Landfill, Final Report for the European Commission DGXI.E.3. February 2000.
31. MEEK, M., CHAN, P. Bis(2-ethylhexyl)phthalate: evaluation of risks to health from environmental exposure in Canada. *J. Environ Sci Health Part C12*:179-194, 1994. - WECHSLER, C. Indoor-outdoor relationships of nonpolar organic constituents of aerosol particles. In *Environ Sci Technol*. vol.18, p. 648-652, 1984.
32. DEHP in Medical Devices: an exposure and toxicological assessment. (revised) Medical Device Bureau, Health Canada, Feb 2002.
33. Agency for Toxic Substances and Disease Registry. Draft toxicological profile for di-(2-ethylhexyl) phthalate. Syracuse Research Corporation Contract No. 205-1999-00024 U.S. Department of Health and Human Services, 2000.

MENZER, R. E. Water and soil pollutants. In: Amdur MO, Doull J, Klaassen CD (eds), Casarett and Doull's Toxicology, The Basic Science of Poisons, 4th ed. New York:McGraw-Hill, 1991.

34. DUTY, S. M., SINGH, N. P., SILVA, M. J. et al. The relationship between environmental exposures to phthalates and DNA damage in human sperm using the neutral comet assay. In *Environ Health Perspect.* 2003.

MAIN, K. M., MORTENSEN, G. K., KALEVA, M. M. et al. Human breast milk contamination with phthalates and alterations of endogenous reproductive hormones in infants three months of age. In *Environ Health Perspect.* 2006.

35. WORMUTH M, SCHERINGER M, VOLLENWEIDER M, HUNGERBUHLER K. What are the sources of exposure to eight frequently used phthalic acid esters in Europeans? In *Risk Anal.* Vol. 26, 2006.

BROCK, J. W., CAUDILL, S. P., SILVA, M. J., NEEDHAM, L. L., HILBORN, E. D. Phthalate monoesters levels in the urine of young children. In *Bull Environ Contam Toxicol.*, vol. 68, 2002.

KOCH, H. M., BECKER, K., WITTASSEK, M., SEIWERT, M., ANGERER, J., KOLOSSA-GEHRING, M. Di-n-butylphthalate and butylbenzylphthalate: urinary metabolite levels and estimated daily intakes — pilot study for the German Environmental Survey on children. In *J. Expo. Sci. Environ. Epidemiol.*, vol. 17, 2007.

36. SHEA, K. M. Pediatric exposure and potential toxicity of phthalate plasticizers. In *Pediatrics.* 2003.

37. CASTLE, L., MERCER, A. J., STARTIN, J. R., GILBERT, J. Migration from plasticized films into foods. 3. Migration of phthalate, sebacate, citrate and phosphate esters from films used for retail food packaging. In *Food Addit. Contam.*, 1988.

38. BORNEHAG, C. G., LUNDGREN, B., WESCHLER, C. J., SIGSGAARD, T., HAGERHED-ENGMAN, L., SUNDELL, J. Phthalates in indoor dust and their association with building characteristics. In *Environ. Health Perspect.* 2005.

39. SATHYANARAYANA, S., KARR, C. J., LOZANO, P., BROWN, E., CALAFAT, A. M., LIU, F., SWAN, S. H. Baby Care Products: Possible Sources of Infant Phthalate Exposure. In *Pediatrics* 2008, 121, e260-e268. ISSN: 0031 – 4005.

40. US Food and Drug Administration. Safety assessment of Di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) released from PVC medical devices. Center for Devices and Radiological Health. 2001.

41. AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY. Toxicological profile for diethyl phthalate. Sciences International, Inc. under subcontract Research Triangle Institute. Contract No. 205-93-0606 U.S. Department of Health and Human Services. 1995.

-
42. DIGANGI, J. Phthalates in vinyl medical products. Greenpeace USA. 1999NTP-CERHR Expert Panel Report. Di(2-ethylhexyl) phthalate. Center for the Evaluation of Risks to Human Reproduction. National Toxicology Program. NTP-CERHR-DEHP-00. 2000.
- STRINGER, R., LABOUNSKAIA, I., SANTILLO, D., JOHNSTON, P., SIDDORN, J., STEPHENSON, A. Determination of the composition and quantity of phthalate ester additives in PVC children's toys. Greenpeace Research Laboratories Technical Note 06197. 1997.
43. ENVIRONMENT CANADA (1998) CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, Priority substances list. Environment supporting document. Butyl benzyl phthalate, 1998.
- NTP-CERHR Expert Panel Report. Butyl benzyl phthalate. Center for the Evaluation of Risks to Human Reproduction. National Toxicology Program: NTP-CERHR-BBP-00. 2000.
44. KEMI. National Chemicals Inspectorate. Risk assessment: bis(2-ethylhexyl) phthalate. CAS-No.: 117-81-7; EINECSNo. 204-211-O. 2001.
45. NTP-CERHR Expert Panel Report. Di-isononyl phthalate. Center for the Evaluation of Risks to Human Reproduction. National Toxicology Program. NTP-CERHR-DINP-00. 2000.
46. PAGE, B. D., LACROIX, G. M. Studies into the transfer and migration of phthalate-esters from aluminium foil paper laminates to butter and margarine. In *Food additives and contaminants*, May – Jun 1992, vol. 9, no. 3, p. 197 – 212.
47. NERÍN, C., CACHO, J., GANCEDO, P. Plasticizers from printing inks in a selection of food packagings and their migration to food. In *Food Additives and Contaminants*, 1993, vol. 10, no. 4, p. 453 – 460.
48. Dáta poskytnuté Úradom verejného zdravotníctva SR, 13. 8. 2010.
49. RÚŽIČKOVÁ, K., COBBING, M., ROSSI, M., BELAZZI, T. Ohrožení pacientů ftaláty lze zabránit náhradou PVC výrobků v nemocnicích. *Health Care Without Harm* [online]. 2004 [cit. 2008/03/10]. Dostupný z WWW: <<http://www.noharm.org/details.cfm?type=document&ID=975>>.
50. TSUMURA, Y., ISHIMITSU, S., NAMAKURA, Z., YOSHII, K., KAIHARA, A., TONOGAI, Y. contents of eleven phthalates and di(2-ethylhexyl) adipate in retail packed lunches after prohibition of DEHP – containing PVC sleeves for cooking purposes. In *J. Food Hygienic Society of Japan*, 2001, vol. 42, no. 2, p. 128 – 132.
51. JAROŠOVÁ, A., GAJDÚŠKOVÁ, V., Zhodnocení výskytu esterů kyseliny ftalové v potravním řetězci. MendelNet 97 agronomická fakulta [online]. 1997 [cit. 2008/03/10]. Dostupný z www: <<http://old.mendelu.cz/~kucera/mendel/MENDEL97/OBSAH97.HTM>>

52. JAROŠOVÁ, A., GAJDÚŠKOVÁ, V., RASZYK, J., ŠEVELA, K. di-2ethylhexyl phthalate and di-n-butyl phthalate in the tissues of pigs and broiler chicks after their oral administrativ. In *Vet. Med. – Czech*, 1999, vol. 44, no. 3, p.61 – 70.

53. Dáta poskytnuté Výskumným ústavom potravinárskym SR, 13. 8. 2010.

54 . www: < <http://eur-lex.europa.eu/de/index.htm>>.

55. European Union Risk Assessment Report, DIBUTYL PHTHALATE, Addendum to the Environmental Section, CAS No: 84-74-2, EINECS No: 201-557-4, USA 2004.

56. YIN, R., LIN, X. G., WANG S. G., ZHANG H. Y. Effect of DBP/DEHP in vegetable planted soil on the quality of capsicum fruit. In *Chemosphere*, Volume 50, Number 6, February 2003, pp. 801-805(5).

57. FATOKI, O. S., BORNMAN, M., RAVANDHALALA, L., CHIMUKA, L., GENTHE, B., ADENIYI, A. Phthalate ester plasticizers in freshwater systems of Venda, South Africa and potential health effects. In *Water SA*, vol. 36, No. 1, January 2010. ISSN 1816-7950 [Online]. Available on WWW.: < <http://www.wrc.org.za>>

58. STALES, C., PETERSON, D., PARKERTON, T., ADAMS, W.: The environmental fate of phthalate esters: a literature review. In *Chemosphere* 35(4): p. 667–749, UK 1997.

Internetové zdroje:

<http://www.phthalates.com/index.asp?page=4>

<http://sk.wikipedia.org/wiki/Ftal%C3%A1t>

<http://monographs.iarc.fr/index.php>

<http://www.epa.gov/iris/>

<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/r?dbs+hsdb:@term+@rn+117-81-7>

<http://cerhr.niehs.nih.gov/chemicals/index.html>

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16951938>

http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/ExistingChemicals/RISK_ASSESSMENT/REPORT/di-butylphthalatereport003.pdf

<http://www.sciencedirect.com>

<http://ehp03.niehs.nih.gov/article/info%3Adoi%2F10.1289%2Fehp.0901712#r25>

<http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/full/121/2/e260#R3>

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML+REPORT+A6-2005-0196+0+DOC+PDF+V0//EN&language=EN>

<http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/full/121/2/e260#R22>

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V7447BX59VK&_user=10&_coverDate=02/28/2003&_alid=1389956525&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5832&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=67&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=fa5f4b84323c7969d4b7d921fd5e227b

<http://eur-lex.europa.eu/sk/index.htm>

<http://www.intermedicina.cz/pdfs/int/2007/06/09.pdf>

<http://www.noharm.org/details.cfm?type=document&ID=975>

<http://old.mendelu.cz/~kucera/mendel/MENDEL97/OBSAH97.HTM>

<http://www.zdravcentra.cz/index.php?act=k-10&did=326>

<http://www.agronavigator.cy/ay/vis.aspx?id=92243>

<http://www.ingentaconnect.com/content/els/00456535/2003/00000050/00000006/art00222>